

15. Что такое блокчейн? Технология распределённого реестра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: mining-cryptocurrency.ru/blockchain/.
16. Что такое технология блокчейн? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: aws.amazon.com/ru/what-is/blockchain/.
17. Технология блокчейн: что надо знать в 11 карточках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: trends.rbc.ru/trends/industry/5f05c0a79a7947aac7577a.
18. Цифровизация туризма: кто не успел, тот опоздал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tourprom.ru//articles/42/.
19. Как цифровые технологии влияют на развитие туризма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://the-steppe.com/news/a/a/kak-cifrovye-tehnologii-vliyayut-na-razvitie-turizma>.
20. Туристская деятельность в ДНР получит законодательную базу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dnrsovet.su/turistskaya-deyatelnost-v-dnr-poluchit-zakonodatelnuyu-basu/.

УДК 332.055.3

DOI

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

КОЗИЙ К.Ю.,
аспирант кафедры экономики предприятия,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, стоящие на пути экономического развития регионов России. Факторы производительности труда, инновационной активности и инвестиционной привлекательности рассматриваются как основополагающие для обеспечения прогресса на уровне регионов и государства в целом. Определены направления совершенствования по каждому вектору, что в совокупности даёт синергетический эффект к повышению конкурентоспособности национальной экономики и улучшению благосостояния населения.

Ключевые слова: экономика, регион, проблемы, инвестиции, инновации, производительность труда, прогресс

PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION

KOZIY K.Yu.,
postgraduate student,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article considers the main problems that stand in the way of the economic development of Russian regions. Factors of labor productivity, innovative activity and investment attractiveness are considered as fundamental for ensuring progress both at the

regional level and at the state level as a whole. The directions of improvement for each vector are determined, which together gives a synergistic effect to increase the competitiveness of the national economy and improve the welfare of the population.

Keywords: *economy, region, problems, investments, innovations, labor productivity, progress*

Постановка задачи. Как известно, функция государства заключается в регулировании финансово-экономической инфраструктуры и стимулировании инновационной активности в регионе с целью согласования интересов всех участников хозяйственной деятельности и создания условий для роста и развития народного хозяйства. Вместе с тем, существующие реалии показывают, что рынок не всегда способен предупредить и преодолеть существенные различия в уровне жизни населения, эффективности региональной экономики. Основная проблема заключается в наличии разрыва между желаемым уровнем экономического развития регионов России и фактически достигнутым.

Актуальность. Усиление территориальных диспропорций и углубление дифференциации в экономическом развитии регионов становится всё более отчётливым. Поэтому в условиях нестабильности социально-экономической и политической ситуации вопрос анализа проблемных сторон экономического развития регионов с целью поиска оптимальных направлений их совершенствования становится весьма актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу рассмотрения проблем экономического развития регионов, а также поиску путей их решения посвятили свои труды множество учёных, среди которых Дорофиенко В.В., Кузнецов С.В., Горин Е.А., Емельянова К.Н., Подгорный В.В., Приходченко Т.А., Яковлева В.Н. и др. [2-8]. Они внесли существенный вклад в изучение данного вопроса, однако проблемы, связанные с экономическим развитием регионов, носят всеобъемлющий характер и нуждаются в дополнительном рассмотрении.

Цель статьи – определение основных проблем экономического развития регионов и обозначение направления их решения.

Изложение основного материала исследования. В отечественной литературе существует множество подходов к пониманию понятия «регион». Так, например, Приходченко Т.А. понимает регион с позиции трёх основных подходов: как территория, как экономическая система и как экономическое пространство [7, с. 801]. Действительно, с такой трактовкой нельзя не согласиться, однако указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» определяет регион как часть территории Российской Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации. На этом и остановимся.

Что касается экономического развития региона, то этот процесс имеет одну существенную черту – он безвозвратный, несущий в себе исключительно положительные изменения. Изучение развития начинают с исследования его основных форм. Так, основными характерными чертами хозяйственной формы развития являются следующие: целостность, устойчивость, комплексность, жизнеспособность, целеустремлённость, синергичность, однородность и др.

В России на современном этапе её развития существует огромное количество запасов разведанных полезных ископаемых. Её огромная территория, по оценкам некоторых экспертов, могла бы обеспечить удовлетворение до 60% собственных потребностей за счёт внутренних возможностей. Однако её ресурсы не полностью используются, а те, которые уже вовлечены в хозяйственный оборот, разрабатываются недостаточно эффективно.

Вместе с тем, трудовые ресурсы населения на уровне региона реализуются не в полном объёме, существующая тенденция апеллирует к ухудшению качественных и

количественных характеристик трудового потенциала. Согласно данным, представленным Росстатом, динамика индекса производительности труда по Российской Федерации в целом и по её субъектам в частности носит отрицательный характер (табл. 1).

Таблица 1

Динамика индекса производительности труда за 2018-2020 гг. [10]

Регион	2018	2019	2020
Российская Федерация	103,1	102,4	99,6
Свердловская область	103,3	101,0	99,5
Челябинская область	99,8	98,5	103,9

Для большей наглядности и сопоставления индекса производительности труда отдельных регионов по отношению к Российской Федерации в целом, данные о динамике представим на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение динамики индекса производительности труда отдельных регионов РФ и России в целом

Из рис. 1 видно, что в течение рассматриваемого периода Челябинская область только в 2020 году имела положительную динамику производительности труда, показатели Свердловской области и Российской Федерации в целом отрицательны.

С начала 2022 года, по разным оценкам, из России уехали от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек, что также негативно сказывается на демографической ситуации в регионах. Преимущественно это молодые специалисты, учёные, квалифицированные работники. Данная ситуация отражает возросшую «утечку мозгов» за рубеж, которая наносит огромный экономический ущерб всему государству.

Для противодействия негативным тенденциям необходим эффективный механизм воспроизводства населения, который бы включал в себя соответствующие мероприятия. Для решения данных проблем необходимо проведение действенной демографической политики, повышение занятости и уровня оплаты труда, снижение безработицы, справедливая дифференциация уровня заработной платы по различным группам работников, которая бы честно отражала их вклад в общую хозяйственную систему, организация эффективных и целенаправленных форм социальной поддержки и защиты населения. Реализация подобного рода мероприятий, несомненно, окажет

положительное влияние и в долгосрочной перспективе приведёт к повышению производительности труда как на уровне регионов, так и всей страны.

Ещё одним фактором, который оказывает значительное влияние на экономическое развитие регионов страны, является инвестиционный климат. В России он имеет свои характерные особенности, заключающиеся в незавершённости формирования рыночной экономики, слабом уровне развития фондового рынка, высокой зависимости национального хозяйства от внешнеэкономической конъюнктуры и прочее. Ещё одной характерной особенностью нашей страны является значительная дифференциация инвестиционной активности среди регионов, когда большая часть инвестиций умышленно концентрируется в регионах с высоким экономическим потенциалом и низкими предпринимательскими рисками. Существенное влияние оказывает так называемая «столичная рента», которая во многих случаях и выступает определяющим фактором в выборе места дислокации.

Согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА), в январе-сентябре 2022 года динамика объема инвестиций в основной капитал снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Итоговые данные за 2022 год, вероятно, покажут еще более заметное ухудшение инвестиционной динамики на фоне неблагоприятных геополитических факторов [9].

Динамика индекса предпринимательской уверенности свидетельствует о приближающемся сокращении инвестиционной активности, которое затронет регионы как с высокой, так и с низкой инвестиционной привлекательностью.

Рис. 2. Прирост инвестиций в основной капитал в России и в регионах в 2019-2022 гг. [9; 10]

Как видно на рис. 2, темп прироста инвестиций в основной капитал в период с января по октябрь 2022 года постепенно замедляется.

Исследователи выделяют следующие основные проблемы, которые затрудняют развитие инвестиционного климата в российских регионах: высокие налоговые ставки, бюрократизация государственного аппарата, проблемы с доступом к финансированию, низкая квалификация персонала, коррупция, нерациональное использование ресурсов, слабость институциональной среды, несовершенство механизма страхования рисков инвесторов. Все эти проблемы оказывают негативное влияние на развитие инвестиционного климата в регионах [3, с. 48].

К основным направлениям, призванным обеспечить совершенствование инвестиционного климата, можно отнести следующие: развитие деловой среды, совершенствование инвестиционного законодательства, разработка и внедрение эффективных мер по противодействию коррупции, снижение бюрократизации

государственного аппарата, преобразование системы перераспределения и использования ресурсов, создание привлекательных условий для привлечения зарубежного капитала. Реализация предложенных мер будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионах России, что окажет мультипликативный эффект, результаты которого положительно отразятся во всех сферах хозяйственной жизни страны.

Мировой опыт показывает, что экономики развитых стран всё больше опираются на знания. Экономический рост и развитие регионов обеспечивается за счёт инвестиций в НИОКР, повышения инновационной активности, качества образования и квалификации кадров. С усилением глобализации и появлением экономики, основанной на знаниях, всё большее значение приобретает обмен информацией между участниками инновационного процесса, а также создание и совершенствование среды инновационного взаимодействия, ведь никто не может быть изолирован в своей инновационной деятельности. Сейчас на первый план выходят связи и процессы обмена знаниями, становление новых форм обучения и обмена информацией, особую роль играет связь с глобальными потоками знаний.

Согласно данным, опубликованным Росстатом по субъектам РФ и России в целом, уровень инновационной активности организаций в 2018-2020 гг. снизился (табл. 2).

Таблица 2

Уровень инновационной активности предприятий за 2018-2020 гг., % [10]

Регион	2018	2019	2020
Российская Федерация	12,8	9,1	10,8
Свердловская область	16,7	11,6	11,2
Челябинская область	16,6	10,5	11,4

Для сравнения показателей представим их на рис. 3.

Рис. 3. Динамика уровня инновационной активности предприятий за 2018-2020 гг.

Среди основных направлений, затрудняющих инновационное развитие регионов, можно выделить: разницу в степени адаптации регионов к рыночным преобразованиям, различия в стартовом уровне инновационных потенциалов регионов,

обусловленном различиями в их технологической направленности; невозможность производства инновационного продукта в ряде регионов из-за отсутствия и/или отсталости экономической базы, нехватка высококвалифицированных кадров. Необходимо понимать, что инновационная экономика – это, прежде всего, экономика знаний, а в России нет устойчивого спроса на инновации как со стороны небольших частных, так и крупных государственных предприятий [4, с. 25].

В последнее время на инновационное развитие регионов большое влияние оказывает государство. Его основная задача заключается в том, чтобы стать катализатором инновационных процессов, поддерживать исследования и инновационную деятельность, быть арбитром при расхождении интересов участников инновационной деятельности.

Серьёзным вызовом для нашей экономики в условиях нестабильности социально-экономической и политической конъюнктуры, санкционного давления является переход от экспортно-ориентированной модели развития к модели инновационного и социально-ориентированного развития. Данный переход, который необходимо осуществить за счёт наращивания конкурентных преимуществ в высоких технологиях, сфере образования, культуры, приведёт к синергетическому эффекту повышения конкурентоспособности российской экономики, повышению производительности труда и благосостояния общества как на уровне регионов, так и страны в целом. При этом преимуществом отечественных регионов может служить ёмкий внутренний рынок, значительная научная и академическая база, а также высокий инновационный потенциал.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На основании проведённого исследования можно утверждать, что динамика показателей производительности труда, инвестиционной привлекательности и инновационной активности в регионах России преимущественно носит отрицательный характер. В работе были охарактеризованы основные проблемы, стоящие на пути экономического развития регионов, а также определены направления их решения. Подчёркнута значимость инновационного, инвестиционного усовершенствования и повышения производительности труда, а также их синергетический эффект, который приведёт к повышению конкурентоспособности регионов и страны в целом. Всё это обуславливает необходимость перехода к новой модели экономического развития регионов, носящей инновационный и социально-ориентированный характер. В дальнейшей разработке нуждаются механизмы повышения инновационного, инвестиционного потенциала, производительности труда, а также модели их взаимодействия, которые будут наиболее полно отражать региональные особенности отдельных территорий Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://pravo.gov.ru/>. – Текст : электронный.
2. Дорофиев, В. В. Инновации государственной региональной политики в контексте развития производительных сил региона (отечественный и международный опыт) / В.В. Дорофиев // Менеджер. – 2019. – № 4 (90). – С. 4-6. – EDN XPACSM.
3. Емельянова, К.Н. Инвестиционный климат России : анализ оценок международных экспертных организаций и рейтинговых агентств / К.Н. Емельянова // Проблемы и перспективы экономики и управления : Материалы VI Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 20-23 декабря 2017 года. – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2017. – С. 47-51. – EDN SFHTJG.
4. Кузнецов, С.В. Целевые ориентиры инновационного процесса в экономике Санкт-Петербурга / С.В. Кузнецов, Е.А. Горин // Инновации. – 2018. – № 10 (240). – С. 23-26. – EDN YTENFB.

5. Подгорный, В.В. Особенности управления развитием региона в условиях влияния глобальных трансформаций / В.В. Подгорный, А.Д. Бура // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / отв. редакторы О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 654-661. – EDN WFZOAY.

6. Подгорный, В.В. Особенности формирования устойчивости развития региона / В.В. Подгорный // Географические и экономические исследования в контексте устойчивого развития государства и региона : Материалы международной научно-практической конференции, Донецк, 31 октября-01.2019 года / под общ. ред. Е.Г. Кошелевой. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2019. – С. 176-179. – EDN JLEENV.

7. Приходченко, Т.А. Реформирование регионального развития : проблемы и перспективы / Т.А. Приходченко // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 29 октября 2021 года. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 800-805. – EDN IPXNGT.

8. Яковлева, В.Н. Инновационное развитие экономики, проблемы и пути решения / В.Н. Яковлева // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 229-232. – EDN EJYYUT.

9. Национальное рейтинговое агентство. X ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России от 14.12.2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.ra-national.ru (дата обращения 04.01.2023).

10. Федеральная служба государственной статистики Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения 04.01.2023).

УДК 332.14

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

СТРУЖКО Н.С.,
аспирант кафедры финансов
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретические положения исследования основных аспектов формирования экономической политики. На основе проведённого исследования обобщено понимание экономической политики и выделены её составные элементы.

Ключевые слова: экономика, регион, экономическая политика, промышленная политика, промышленные предприятия, промышленное развитие